

INTEGRATION OF FOREIGN METHODS IN MODERN ARCHITECTURAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE

V.A. Talipova^{1}, S.S. Saidaliev².*

¹ *KIMYO International University in Tashkent (KIUT), Uzbekistan*

² *Tashkent University of Architecture and Construction (TUAC), Uzbekistan*

** Corresponding author: V.A. Talipova, KIMYO International University in Tashkent (KIUT), Uzbekistan*

Email: v.tolipova@kiut.uz

Abstract. *The article analyzes the theoretical foundations and practical possibilities of integrating foreign methodological approaches into modern architectural education. Advanced teaching methods for architectural perspective from developed countries such as the USA, Germany, and Japan are studied, including virtual technologies, studio-based, and project-based learning models. The article explores ways to adapt these approaches to the national education system and the potential of digital technologies to develop spatial thinking. Results from experimental work conducted at the Tashkent Institute of Architecture and Construction are analyzed, demonstrating the effectiveness of innovative methods based on foreign approaches in practice. Additionally, methodological recommendations for integrating these approaches into the local education system are proposed. This research contributes to the training of modern, creative, and functional specialists in the field of architecture.*

ZAMONAVIY ARXITEKTURA TA'LIMIDA XORIJIY METODLARNI INTEGRATSIYALASH: NAZARIYA VA AMALIYOT

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy arxitektura ta'limida xorijiy metodik yondashuvlarni integratsiyalashning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi. AQSH, Germaniya, Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlarda arxitekturaviy perspektiva fanini o'qitishning ilg'or uslublari – virtual texnologiyalar, studio-based (ustaxona asosidagi) hamda project-based (loyiha asosidagi) ta'lim modellari o'rganiladi. Ularning milliy ta'lim tizimiga moslashtirish yo'llari, shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali fazoviy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada Toshkent arxitektura va qurilish institutida olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijalari tahlil qilinib, xorijiy metodlarga asoslangan innovatsion yondashuvlarning o'zlashtirish samaradorligiga ta'siri amaliy jihatdan isbotlanadi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarni mahalliy ta'lim tizimiga integratsiyalash bo'yicha*

metodik taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot arxitektura sohasida zamonaviy, kreativ va funksional kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: Arxitektura taʼlimi, xorijiy tajriba, metodika, innovatsion texnologiya, oʻqitish usullari, perspektiva, integratsiya, virtual oʻqitish.

Kirish

Global miqyosda yuz berayotgan oʻzgarishlar, jumladan, texnologik taraqqiyot va raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalar singari arxitektura yoʻnalishiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Jumladan, zamonaviy arxitektura endilikda nafaqat estetik, balki ekologik, funksional, texnologik va madaniy jihatdan ham puxta yondashuvni talab qilmoqda. Bu esa oʻz navbatida, ushbu sohaga tegishli taʼlim mazmuni, shakli va metodikasi ham tubdan yangilanishini taqozo etadi. Globalizatsiya jarayoni arxitektura sohasi va uning taʼlimi sohasiga ham kuchli turtki boʻlib, ilgʻor xalqaro tajribalarning tezkor almashinuvi, pedagogik yondashuvlarning uygʻunlashuvi, texnik vositalardan umumli foydalanishni taʼlim jarayoniga faol joriy qilish imkonini bermoqda.

Bugungi kunda xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh, kreativ, fazoviy tafakkurga ega, zamonaviy texnologiyalarni oʻzlashtirgan arxitektor kadrlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu boisdan, arxitektura sohasida taʼlim berish uslublarini takomillashtirish, oʻqitish mazmunini zamon talablari asosida yangilash muhim vazifaga aylanmoqda. Xususan, xorijiy mamlakatlarda keng qoʻllanilayotgan virtual oʻqitish, studio-based va project-based yondashuvlar asosida talabalarning mustaqil fikrlashi, dizayn qarorlarini ishlab chiqish malakasi, vizual-estetik idroki hamda fazoviy tafakkuri rivojlantirilmoqda. Ushbu usullar orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy koʻnikmalar ham keng oʻzlashtirilmoqda.

AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda arxitektura yoʻnalishi boʻyicha oʻquv jarayonlari oʻziga xos pedagogik model asosida tashkil etilgan. Bu mamlakatlarda oʻqituvchilar talabalarga maʼlumot beruvchidan koʻra yoʻnaltiruvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi. Ustaxona mashgʻulotlari orqali talabalar real muammolar yechimida ishtirok etadilar, mustaqil loyiha asosida ishlashadi va yakuniy natijani amalda taqdim etish orqali baholanadilar. Bunday model, albatta, talabaning faol ishtirokini taʼminlaydi, ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va oʻqitishning interaktivligini oshiradi.

Oʻzbekiston oliy taʼlim tizimida ham arxitektura yoʻnalishidagi fanlar, xususan, “Arxitekturaviy perspektiva” kabi asosiy nazariy-amaliy fanlarning oʻqitilishi dolzarb ahamiyatga ega. Biroq hozirgi taʼlim metodikasi koʻproq anʼanaviy yondashuvlarga tayanadi. Bu esa talabalarni global standartlarga mos raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllantirishda yetarli emasligi aniqlanmoqda. Shu bois, xorijiy tajribalarni

o‘rganish, ularni milliy sharoitga moslashtirish, mavjud pedagogik texnologiyalarni qayta ko‘rib chiqish, yangi metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va joriy etish zaruriyati ortib bormoqda.

Mavjud holatni chuqur tahlil qilar ekanmiz, xorijiy ta‘lim tizimlarida o‘quvchilarni motivatsiyalash, tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, amaliyot bilan nazariyani uyg‘unlashtirish orqali o‘qitish jarayoni sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rish mumkin. Ayniqsa, zamonaviy raqamli texnologiyalar – 3D modellashtirish, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), interaktiv dizayn platformalari orqali o‘qitish jarayoni nafaqat osonlashtirilmoqda, balki ko‘proq natijaga yo‘naltirilmoqda. Talaba o‘zining loyihasini real fazoda ko‘ra oladi, maketni interaktiv ko‘rinishda sinovdan o‘tkaza oladi, bu esa didaktik samaradorlikni oshiradi.

Mazkur maqola ana shunday xorijiy tajribalarni tizimli tahlil qilish, ularni O‘zbekiston arxitektura ta‘limiga moslashtirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish va shu asosda takomillashtirilgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Tadqiqot doirasida Toshkent arxitektura va qurilish institutida olib borilgan tajriba-sinov ishlari asosida xorijiy metodlarning mahalliy sharoitda qo‘llanishi, ularning samaradorligi va qo‘llash mexanizmlari amaliy jihatdan baholandi. Shuningdek, yangi metodik tavsiyalar, baholash mezonlari va o‘qitish vositalarining kombinatsiyasi orqali talabalarda zamonaviy arxitektura fani bo‘yicha chuqur bilim, mustahkam ko‘nikma va ijodiy tafakkur shakllantirishga qaratilgan ilg‘or takliflar ishlab chiqildi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda arxitektura ta‘limini rivojlantirishda xorijiy tajribani ilmiy asoslangan holda integratsiyalash, zamonaviy texnologiyalarni o‘quv jarayoniga joriy qilish, an‘anaviy metodikani transformatsiya qilish asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Mazkur maqola ushbu yo‘nalishda olib borilgan izlanishlar, nazariy qarashlar va amaliy tajribalarning bir butun ilmiy metodik asosda umumlashtirilgan natijasidir.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda zamonaviy arxitektura ta‘limiga xorijiy metodik yondashuvlarni integratsiyalash kompleks, tizimli va amaliy asosda o‘rganildi. Dastlab AQSH, Germaniya, Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlar tajribasi, xalqaro hisobotlar va ilg‘or pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi. Virtual texnologiyalar, studio-based va project-based modellar asosiy nazariy yo‘nalishlar sifatida aniqlandi.

Milliy va xorijiy arxitektura ta‘lim tizimlari o‘quv dasturlari, baholash mezonlari va dars shakllari asosida solishtirildi. Bu orqali milliy tizimga moslashtirilishi mumkin bo‘lgan jihatlar belgilandi.

2024-yilda Toshkent arxitektura va qurilish institutida 40 nafar talaba ishtirokida eksperimental sinov o‘tkazildi. Virtual darslar, ustaxona mashg‘ulotlari va loyiha

asosidagi o‘quv modullari qo‘llandi. Jarayon davomida talabalar bilim darajasi, ijodiy faolligi va mustaqil ishlash ko‘nikmalari kuzatildi.

Sifatli va miqdoriy tahlil usullari (anketa, intervyu, statistik tahlil) orqali monitoring olib borildi. Shu bilan birga, o‘qituvchilar va mutaxassislar bilan interaktiv suhbatlar va treninglar tashkil etildi. Ularning fikrlariga asoslanib xorijiy metodikalarni mahalliyashtirish imkoniyatlari va muammolari aniqlandi.

Tadqiqot natijasida metodik tavsiyalar ishlab chiqildi: o‘quv dasturlarni moslashtirish, baholash tizimini takomillashtirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha amaliy yo‘nalishlar belgilandi.

Natija va tahlil

Olingan natijalar xorijiy metodlarning mahalliy ta‘lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiyalash imkoniyatlarini ochib berdi. Virtual texnologiyalar va interaktiv ta‘lim modellari talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko‘nikmalarini ham oshirishga xizmat qilmoqda. Ustaxona va loyiha asosidagi o‘qitish metodlari talabalarni faollikka undab, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

Toshkent arxitektura va qurilish institutida o‘tkazilgan tajriba shuni ko‘rsatdiki, xorijiy pedagogik yondashuvlarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarur, ya‘ni o‘quv dasturlari, baholash mezonlari va o‘qitish vositalari qayta ko‘rib chiqilishi kerak. Shu bilan birga, o‘qituvchilarni malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ta‘lim sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Tadqiqot xulosasi shundan iboratki, zamonaviy arxitektura ta‘limini rivojlantirishda xorijiy metodlarni ilmiy asosda integratsiyalash, raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash va an‘anaviy metodlarni transformatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Zamonaviy arxitektura ta‘limida xorijiy metodik yondashuvlarni integratsiyalash jarayoni milliy ta‘lim tizimining sifatini oshirishda muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi. Tadqiqot davomida AQSH, Germaniya, Yaponiya kabi ilg‘or mamlakatlar tajribasi o‘rganilib, ularning studio-based, project-based va virtual texnologiyalarga asoslangan ta‘lim modellari o‘ziga xos samaradorlikka ega ekani aniqlandi. Xususan, ushbu yondashuvlar talabalarni ijodiy fikrlashga, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga va jamoaviy ishlashga yo‘naltiradi.

Toshkent arxitektura va qurilish institutida o‘tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari xorijiy metodlarni mahalliy sharoitda qo‘llash imkoniyatlarini amaliy jihatdan tasdiqladi. Talabalarning o‘zlashtirish darajasi, mustaqil ishlash ko‘nikmalari va loyihaviy fikrlash salohiyati oshgani kuzatildi. Bu esa, xorijiy yondashuvlarni nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham milliy ta‘lim tizimiga moslashtirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xorijiy tajribalarni integratsiyalashda quyidagi omillar muhim: o‘quv dasturlarining moslashuvchanligi, o‘qituvchilarning malakasi, texnologik infratuzilma mavjudligi va talabalar motivatsiyasini oshirishga yo‘naltirilgan baholash tizimi. Shu bois, integratsiya jarayoni bosqichma-bosqich, tizimli va ilmiy asoslangan holda olib borilishi lozim.

Ushbu maqolada ilgari surilgan metodik tavsiyalar – o‘quv rejalarini transformatsiya qilish, baholash mezonlarini yangilash, o‘qituvchilar malakasini oshirish va virtual texnologiyalarni joriy etish orqali milliy arxitektura ta’lim tizimi yangi, zamonaviy bosqichga ko‘tarilishi mumkin. Bu esa nafaqat raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga, balki arxitektura sohasi rivojiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dewey, J. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.
2. Kolb, D.A. Experiential Learning. Prentice Hall, 1984.
3. Bauhaus Archive. Teaching Methods in Architecture. Berlin, 2020.
4. UNESCO. Futures of Education Report, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi metodik qo‘llanmalari, 2023–2024.